

Asas Legalitas

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Asas Legalitas Pidana Islam

Definisi Asas Legalitas

- Salah satu asas pokok dalam hukum pidana (baik pidana positif ataupun pidana Islam) adalah asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan oleh karenanya menjadi salah satu asas yang paling penting dalam hukum pidana. Asas ini antara lain mengatur tentang apa dan bagaimana sebuah tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan didasarkan atas dalil apa.
- Diperkenalkannya asas legalitas dalam ilmu hukum pada awalnya berfungsi secara normatif untuk membuat standar atas perilaku seseorang sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (delik) ataukah tidak. Namun pada perkembangannya, asas legalitas juga digunakan sebagai alat untuk menetapkan kebijakan hukum secara sewenang-wenang oleh penguasa. Inilah di antara wujud problem absolutisme asas legalitas.
- Dalam kajian fikih, asas legalitas disebut sebagai *al-qā'idah al-'uṣūliyyah*. Dari sini munculnya *grand theory* pidana Islam yaitu *lā jarīmah wa lā uqūbah bilā naṣ* (tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya ketetapan terlebih dahulu). Menilik pada pidana positif, asas legalitas diungkapkan dengan adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada Undang-undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya. Adagium ini dicetuskan oleh Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (w.1813). Bisa dibandingkan bahwa sebenarnya asas legalitas pidana Islam lebih dahulu jika dibandingkan dengan pidana positif. (sekitar 632 M).
- Menilik pidana positif di Indonesia, pada KUHP pasal 1 ayat (1) menyebutkan: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada. Maka sebenarnya hal ini mirip atau serupa dengan pidana Islam dengan kaidah *lā jarīmah wa lā uqūbah bilā naṣ*. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar terkait konsep kejahatan dalam pidana Islam dan pidana positif yaitu konsep efektivitas hukum sehingga

muncullah teori *mala in se* dan *mala in prohibita*.¹ Berbeda dengan pidana Islam yang semuanya memasukkan dalam kategori *mala in prohibita*, karena konsep pidana Islam adalah kebaikan di dunia dan akhirat. Meskipun demikian, ada anggapan bahwa “sangat tidak masuk akal membebaskan orang yang telah melakukan kejahatan hanya karena kejahatan itu tidak dilarang oleh undang-undang pidana, karena setiap perilaku kejahatan harus ada pertanggungjawaban pidananya.”² Pertanggungjawaban pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan menjadi baik seperti semula dan mewujudkan keadilan. Oleh karenanya sekecil apapun kejahatan harus ada pertanggungjawabannya.

→ Dalil-dalil yang menegaskan adanya asas legalitas pada pidana Islam antara lain:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

wa mā kunnā mu‘azzibīn ḥattā nab‘as rasūl

“dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” [QS al-Isra’, 17: 15]

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

wamā kāna rabbuka muhlika al-qurā ḥattā yab‘asa fī ummihā rasūlan yatlū ‘alaihim āyātina

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.” [QS al-Qashash, 28: 59]

لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

Lialā yakūn linnās alā Allah ḥujjah ba‘da al-rusul

“...agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.” [QS al-Nisa’, 4: 165]

لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

Liunzirakum bī waman balagh

¹ Mala in se adalah perbuatan yang tergolong kejahatan akan tetapi tidak diatur oleh undang-undang, hanya menurut mayoritas atau adat tertentu, sedangkan *Mala in prohibita* adalah perbuatan yang tergolong kejahatan karena diatur oleh undang-undang.

² Moh Khasan, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal RechtsVinding* Vol. 6 No. 1, April 2017, hlm. 21-36.

“...Supaya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya)...” [QS al-An‘am, 6: 19]

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Lā yukallif Allah nafsan illā wus‘ahā

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” [QS al-Baqarah, 2: 286]

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Qul lillazīn kafarū in yantahū yughfar lahum mā salaf

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu [QS al-Anfāl, 8: 38]

Kaidah-kaidah hukum Islam yang diambil dari ayat-ayat di atas seperti berikut ini:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

Lā hukm li’af‘āl al-‘uqalāi qabla wurūd al-naṣṣ [Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum adanya ketentuan]

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

Lā jarimah wa lā ‘uqūbah illā bi al-naṣṣ [Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash]

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَذُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Al-aṣl fī al-asyyā’ al-ibāḥah ḥatta yazul al-dalīl ‘alā al-tahrīm [Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan adanya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut].

لَا يُمَكِّنُ إِعْتِبَارُ فِعْلٍ أَوْ تَرْكُ جَرِيمَةٍ إِلَّا بِنَصِّ صَرِيحٍ يَخْرُجُ الْفِعْلُ أَوْ التَّارِكُ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ نَصٌّ يَحْرُمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّارِكَ فَلَا مَسْئُولِيَّةَ وَلَا عِقَابَ عَلَى فَاعِلٍ أَوْ تَارِكٍ

Lā yumkin i’tibār fī’l au tark jarimah illā binaṣṣ ṣarīh yaḥruj al-fi’l au al-tark fain lam yarud naṣṣ yaḥrum al-fi’l au al-tark falā mas’uliyah walā ‘iqāb ‘alā fā’il au tārik [Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu jarimah sebelum adanya nash yang tegas melarang perbuatan atau sikap berbuat. Apabila tidak ada ketentuan nash yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana].

Penerapan Pidana Islam

- Pada prinsipnya semua hukum berlaku asas tidak berlaku surut (Asas Non Retroaktif) yang bermakna asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.”
- Akan tetapi terdapat pengecualian, ada kalanya hukum berasas berlaku surut; perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah meskipun belum ada ketentuan yang melarangnya, hal ini karena dianggap bahwa jarimah tersebut dapat menimbulkan kekacauan (chaos) di masyarakat seperti hukum kriminal.
- Dalam sejarah tasyri’ hukum retroaktif pernah diterapkan pada kasus penuduhan kepada Aisyah (isteri Nabi SAW) yang disebut *hadis ifki*. Singkat cerita Aisyah RA tertinggal dari rombongan Rasulullah SAW karena mencari kalung yang terjatuh, kemudian beliau menunggu rombongan selanjutnya dan hanyalah Shafwān bin al-Mu’atthal as-Sulami saja. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh kaum munafik, mereka membubuhi kisah ini dengan berbagai cerita bohong, diantaranya: Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Cerita bohong itu menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, sehingga ada beberapa shahabat yang terfitnah dan tanpa disadari ikut andil dalam menyebarkan berita ini. Mereka adalah Misthah bin Utsātsah (sepupu Abu Bakr ash-Shiddiq RA), Hassān bin Tsābit RA, dan Hammah bintu Jahsy RA.
- Sebagai respon dari berita buruk ini, Sa’ad bin Mu’adz RA menyatakan kesiapannya untuk membunuh kaum Aus yang terlibat dalam penyebaran berita dusta ini, sementara Sa’ad bin Ubādah RA tidak setuju dengan sikap Sa’ad bin Mu’adz ini, karena diantara yang tertuduh terlibat dalam penyebaran berita ini berasal dari kaum Sa’ad bin Ubādah RA.
- Secara garis besar kaidah umum pidana berisikan: 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.³
- Asas Legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ :15 Allah berfirman, artinya : “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”
- Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur’an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan

³ M. Sularno, “Membumikanhukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala)”, Al-Mawarid, Vol. XII, no 1, (2012), hal. 19-32

seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an. QS. Al-Nisa':22, menyatakan : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau" .

- Asas tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash hadis mengatur: "Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum." Menurut ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.
- Asas praduga tak bersalah (*the principle of lawfulness*) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas (hukum), selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda: "Hindarkanlah bagi muslim hukuman *hudūd* kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum."
- Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam. Prinsip asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari'at memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law* ini, Rasulullah bersabda: "Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan". Hadis lain tentang "Jika Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan saya potong tangannya". Syari'at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas.